

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14788483>

ЕР ҚАЪРИДАН ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАРНИ ҚАЗИБ ОЛИШНИ ЭКОЛОГИК ТАЪСИРИ ВА УНИ СОЛИҚЛАР ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШ

Кудратилла Исламов Суннатович

Тошкент Давлат иқтисодиёт унверситети мустақил изланувчиси

0009-0000-8005-0777

kudratilla.islamov@bk.ru

Аннотация: ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ, кенг тарқалган фойдали қазилмалар, кондициялар, минерал хом ашё, саноат аҳамиятига молик ер ости сувлари, тажриба-саноат йўсинида кавлаб олиш, техноген минерал ҳосилалар, фойдали компонент, фойдали қазилма кони, фойдали қазилмалар, фойдали қазилмаларни кавлаб олиш, олтин изловчилар усулида кавлаб олиш.

Аннотация: налог за пользование недрами, налог за пользование недрами, общераспространенные полезные ископаемые, кондиции, минеральное сырье, подземные воды промышленного значения, опытно-промышленная добыча, техногенные минеральные продукты, полезный компонент, месторождение полезных ископаемых, полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых минералов, промывка.

Abstract: tax on the use of subsoil, tax on the use of subsoil, widespread minerals, conditions, mineral raw materials, groundwater of industrial importance, experimental and industrial mining, man-made mineral products, useful component, mineral deposit, minerals, mining of minerals, prospector's method of mining.

Калит: сўзлар: ер, ер қаъри, солиқ, ер ости, минерал, кондициялар, хом ашё, тажриба-саноат, сув, ер ости сув, руда, норуда, ер қаъри участкаси, маркшейдер.

Ключевые слова: земля, недра, налог, подземные, полезное ископаемое, кондиции, сырье, опытное производство, вода, подземные воды, руда, отходы, участок недр, маркшейдер.

Key words: land, subsoil, tax, underground, mineral, conditions, raw materials, experimental industry, water, underground water, ore, non-ore, subsoil section, markshader.

Кириш

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида, сўнги йилларда ер қаъридан фойдаланиш, ер ости бойликларига эгаллик қилиш ва уларни тасарруф этиш, шунингдек ер қаъридан фойдаланиш ҳамда уни муҳофаза қилиш чоғида юзага келадиган муносабатларни тартибга солиш, ер, сув (бундан саноат аҳамиятига молик ер ости сувлари мустасно), ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан, атроф муҳит ҳавосини асраш ҳамда уни экологик жиҳатдан муҳофаза қилиш кенг аҳамият берилмоқда. Мақолани ёзишимиздан асосий мақсад яратилган кенг имкониятлар билан бирга камчиликларга ҳам аҳамият бериш ва уни бартараф этиш юзасидан хулоса, таклиф ҳамда тавсияларни амалиётга татбиқ этиш ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва методология

Ўзбекистон Республикасида ўз фаолиятини амалга ошириб келаётган хўжалик юритувчи субъектлар ва жисмоний шахслардан ундириладиган ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича қатор тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, Е.С.Смирнов солиқ таҳлилига қуйидагича таъриф берган: “Солиқ таҳлили деганда – корхонанинг ресурс салоҳиятини (потенциалини) ҳар томонлама ўрганиш, улардан самарали фойдаланиш ва солиққа тортишнинг таъсири даражаси ҳамда аниқ даврда корпоратив солиқ сиёсатини таснифлашда фойдаланадиган қоида ва усуллар йиғиндиси тушунилади (2013) [1].

Н.Б.Ашурова томонидан юридик шахсларни солиққа тортишдаги муаммоларини ўрганиш ва уни такомиллаштириш борасида илмий тадқиқот ишларини олиб борган (2018) [2].

Ш.А.Тошматов томонидан ўз мақолалари ва илмий тадқиқот ишларида корхоналар томонидан тўланадиган солиқлар ва уларни такомиллаштириш масалалари чуқур ўрганиб чиқилган (2022) [3].

Ушбу йўналишда халқаро миқёсда амалга оширилган тадқиқотлар қаторида. В.С.Панчова ишларида нефть ва газ қазиб олувчи корхоналарининг ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ ундиришдаги муаммолар ва уларни ечимлари келтириб ўтилган (2015) [4].

Е.А.Кулина ўз мақоласида Хитой иқтисодиётида ресурс солиқларини ундириш ва уни такомиллаштиришдаги муаммо ва ечиларини келтириб ўтган (2015) [5].

Тадқиқотнинг мазкур йўналишларида Ўзбекистон Республикасида кенг миқёсда ислохотлар амалга оширилаётганини ҳам эътироф этишимиз мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 октябрдаги “Геология қидирув ишларини янада рағбатлантириш ва ер қаъридан фойдаланувчиларга солиқ солиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ

6319-сонли Фармони ва Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар ер қаъридан фойдаланувчи компанияларга солиқ солиш қоидаларини жиддий ўзгартирди. Фармон билан чет эл инвестицияларини кенг жалб қилган ҳолда фойдали қазилма конларини саноат усулида ўзлаштириш, замонавий усуллар ва технологиялар ёрдамида геология қидирув ишларини рағбатлантириш ҳамда ер қаъридан фойдаланувчиларга солиқ солиш тартибини янада такомиллаштириш назарда тутилган.

Натижалар

Амалга оширилиши лозим вазифалари сифатида ер қаъридан оқилона фойдаланиш, қазилмани аниқлаш борасида намуна олиш мақсадида қазилмани портлатиб олиш усулидан воз кечиш яъни намуна олишни Австралиянинг қазилмани лом усулида намуна олиш тизимини амалиётга жорий этиш, барча йирик конларда жойлашган заводлари ўзининг ишлаб чиқаришини ривожланган мамлакатларнинг энергия тежам-кор ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқарувчи технологиялари билан алмаштириш вазифаси қўйилди. Маркшейдерлик фаолиятида эса замонавий ускуна ҳисобланган ҳамда ер қаъри қазилма бойлигини юқори аниқликда кўрсатадиган 3D кўз ойнак билан таъминлаш натижасида тўғри хулоса ва ҳажмини кўрсатиш имконига эга бўлиш мумкин.

Муҳокама

Агар юқорида келтирилган жиҳозлар билан таъминланмаслик оқибатида табиат ва экологияга, инсон саломатлигига жиддий зарар етказиш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Масалан борди-ю кон маҳаллий аҳоли зич бўлган ҳудудда аниқланса ва уни қазिश ишлари амалга оширилиши натижаси, ўша ҳудудида жойлашган инсонларнинг саломатлигига жиддий зарар етказилиши бўйича ечим қилинмаса аҳоли орасида ўпка сил касалликлари, онкологик касалликлар, юрак қон томир касалликлари ривожланиб кетишини кузатиш мумкин бўлади. Бундан ташқари бугунги кунда жисмоний шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга қиммат баҳо металллар ва олтин қазиб олиш усулига рухсат берилган бўлиб уни амалга учун ёйма олтин кон жойлашган ҳудудга бириктирилган заводга мурожаат қилиш ва рухсатнома олган ҳолда ушбу фаолият билан шуғулланиш мумкинлиги ҳаммага маълум эмас аммо бунинг оқибатида ноқонуний ёйма олтин қовлаб олувчилар кўплиги ва уларнинг орасида ер қатлами босиб қолиш ҳолатлари учраб турганлиги ҳамда уларнинг хавфсизлиги кафолатланмаганлиги натижаси деб ҳисоблаймиз.

Хулоса

Хулоса ўрнида экологик муҳитни яхшилаш мақсадида ишлаб турган ва чет эл инвестицияси асосида ташкил этилаётган корхона ва заводларга заҳарли

чиқит ҳавони атроф муҳитга чиқармаслик учун мажбурий фильтр ўрнатиш талаби қўйилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз

Ер қаъридан қазилма бойликни аниқлаш мақсадида намуна олишда портлатиб олиш усулидан тўлиқ воз кечган ҳолда лом усулида намуна олиш ва хулоса беришни амалиётга кенг татбиқ этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Қиммат баҳо металллар ва олтин қазиб олиш усулидаги фаолиятни амалга оширувчи жисмоний шахс ва яқка тартибдаги тадбиркорларни ушбу ўзини ўзи банд қилиш бўйича фаолият турига қўшиш ҳамда мажбурий суғурта асосида фаолият юритишини таъминлаш ҳамда қазиб олган рудани эркин баҳода давлатга топшириш имконини бериш лозим деб ҳисоблаймиз. Юқорида келтириб ўтилган таклиф ва тавсиялар мамлакатимизда айнан шу соҳани ривожланиши учун хизмат қилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. Смирнов Е.С. Налоговый анализ финансовых результатов коммерческой организации. Автореферат дисс.к.э.н. Орел,2013.10 с.

2. Ашурова Н.Б. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш шароитида тадбиркорлик фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш. Монография. – Н.:Алишер Навоий, 2017. 143б.

3. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли: Монография. Т.: Fan va texnologiya, 2008. 204б.

4. Панчова В.С. Совершенствование налогообложения добычи нефти и газа в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук (2015). [https:// guu.ru/files/referate/2015/pancheva_v_dis.pdf](https://guu.ru/files/referate/2015/pancheva_v_dis.pdf)

5. Кулина Е.А. Ресурсные налоги в экономике современного Китая. Финансовый журнал <https://cyberleninka.ru/article/nresursnyenalogivekonomikesovremennogokitaya>